

TRATAMIENTO DIDÁCTICO A LOS DOCUMENTOS DEL 8^{VO} CONGRESO DEL PCC: UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EN EL CONTEXTO COVID-19.

AUTORES:

MSc. Miriam Vargas Agüero: Profesora Asist del Departamento de Ciencias de la Dirección.

MSc. Idilio La Rosa Torres. Profesor Asist del Departamento de Ciencias de la Dirección.

Dr.C. María Isabel Torres Díaz. Profesora Auxiliar del Departamento de Ciencias de la Dirección. Jefa de proyecto y jefa de la carrera Licenciatura en Ciencias Sociales. E-mail: mtorresdiaz634@gmail.com

RESUMEN.

La Escuela Provincial del Partido tiene dentro de su misión la preparación teórico-práctica de los integrantes de la reserva de cuadros prevista a promover al trabajo profesional del Partido, la UJC y las organizaciones de masas en el nivel municipal. Los Documentos del Partido son objeto de tratamiento en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Disciplina Dirección Política, atendiendo a sus características particulares de definir y actualizar la implementación de la política trazada. El objetivo del presente trabajo radica en exponer los resultados de una experiencia pedagógica acerca del tratamiento didáctico a los Documentos del Partido en el proceso de enseñanza aprendizaje en vínculo con el programa Entrenamiento a Reservas de Cuadros Políticos como respuesta a la demanda del proyecto de investigación “Fundamentación del trabajo metodológico para la formación de los profesionales del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), de la Escuela Provincial de Partido “Cándido González Morales”,.